

Październik '56 i jego konsekwencje dla PZPR na szczeblu wojewódzkim. Casus Krakowa

*October 1956 and its consequences for the Polish United Workers' Party
at the provincial level. The case of Kraków*

Sebastian Drabik

Dr n. hum., pracownik Instytutu Pamięci
Narodowej Oddział w Krakowie

Cytowanie:

Drabik, S. (2026). Październik '56 i jego konsekwencje dla PZPR na szczeblu wojewódzkim. Casus Krakowa. *Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich*, 17 (2026), art. 178, s. 33–46. DOI: 10.5281/zenodo.18523427

Abstrakt

W artykule omówiono przebieg i konsekwencje Października '56 dla struktur wojewódzkich PZPR na przykładzie Krakowa. Kraków był jednym z ważniejszych ośrodków kulturalnych, naukowych i gospodarczych w Polsce. Tamtejsze organizacje partyjne domagały się zmian i liberalizacji w PZPR. Żądano także rozliczenia osób odpowiedzialnych za stalinizację. Pierwszym sekretarzem KW PZPR w Krakowie został socjalista Bolesław Drobner. Wśród robotników i młodzieży studenckiej organizowano wiece popierające Władysława Gomułkę. Część pracowników aparatu partyjnego była przeciwna zmianom, zwłaszcza w terenie. Polityczna odwilż z jesieni 1956 r. okazała się jednak krótkotrwała, trwała faktycznie tylko do wiosny 1957 roku.

Słowa kluczowe: PZPR, Kraków, KW, aparat partyjny, październik 1956, partia, województwo

Partia przed kryzysem

Tematyka związana z szeroko rozumianym Październikiem '56 w Polsce jest od dawna obecna w dyskursie naukowym. Ważnym jego elementem jest rola PZPR w kryzysie społeczno-politycznym, jaki miał miejsce jesienią 1956 r. Wśród autorów publikacji poświęconych temu zagadnieniu zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jaki regionalnym można wymienić: Andrzeja Paczkowskiego, Jerzego Eislera, Andrzeja Friszke, Andrzeja Sowę, Ryszarda Terleckiego, Antoniego Dudka, Zdzisława Zblewskiego, Mirosława Szumiłę, Anitę Prażmowską, Pawła Machcewicza, Piotra Lipińskiego, Piotra Gajdzińskiego, Roberta Spałka, Tomasza Kurpiera, Adama Dziubę, Piotra Brzezińskiego, Marcina Srokę, Mariusza

Przyjęto: 08.12.2025

Zaakceptowano: 28.01.2026

Opublikowano: 08.02.2026

Licencja:

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4>).

Korejwę, Rafała Reczka, Bogusława Tracza¹. Jeśli chodzi o województwo krakowskie to zajmowali się tym tematem Andrzej Chwalba, Julian Kwiek, Waław Raczkowski, Julian Wielgosz, Michał Wenklar, Sebastian Drabik².

Jeśli chodzi o PZPR w województwie krakowskim to oznaki odwilży politycznej pojawiły się późno. Dość powiedzieć, że jeszcze 16 października 1955 r. w Ogrodzie Strzeleckim w dzielnicy Kraków-Grzegórzki odsłonięto pomnik przedstawiający siedzących na ławeczce Włodzimierza Lenina i Józefa Stalina. W swym przemówieniu I sekretarz KM PZPR w Krakowie Mikołaj Pawlak stwierdził m.in. „Z imieniem wielkiego Lenina oraz jego ucznia i kontynuatora – Stalina, związane są drogie dla wszystkich mieszkańców Krakowa wspomnienia”³. W tym samym numerze „Gazety Krakowskiej” (organ prasowy KW) pojawiła się nieco dłuższa notatka z plenarnego posiedzenia KW PZPR w Krakowie⁴. Było to dość symptomatyczne, bo wcześniej informacje dotyczące takich wydarzeń były bardzo lakoniczne.

Bez wątplenia zwiastunem zmian politycznych w Polsce był XX zjazd KPZS i tajny referat Nikity Chruszczowa dotyczący kultu jednostki (luty 1956 r.). Jego upublicznienie spowodowało, że członkowie PZPR a także reszta społeczeństwa włączyli się aktywnie do dyskusji o tym co dzieje się w kraju i jak powinno wyglądać odchodzenie od totalitarnych metod rządzenia jakie stosowano od drugiej połowy lat czterdziestych. W pochodzącej

¹ A. Paczkowski, *Pół wieku dziejów Polski 1939–1989*, Warszawa 2005; Tenże, *Od sfalszowanego zwycięstwa do prawdziwej klęski. Szkice do portretu PRL*, Kraków 1999; Tenże, *Trzy twarze Józefa Światły. Przyczynek do historii komunizmu w Polsce*, Warszawa 2009; J. Eisler, *Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską. Historia polityczna PRL*, Warszawa 2018; Tenże, *Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR*, Warszawa 2014; Tenże, „Polskie miesiące” czyli kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008; *Kierownictwo PZPR w czasie kryzysów 1956, 1970, 1980*, red. J. Eisler, A. Friszke, D. Stola, Warszawa 2000; A. Friszke, *Polska. Losy państwa i narodu 1939–1989*, Warszawa 2003; Tenże, *Rok 1956 [w:] Centrum władzy w Polsce 1948–1970*, red. A. Paczkowski, Warszawa 2003, s. 167–214; Tenże, *Próba portretu zbiorowego aparatu partyjnego [w:] PZPR jako machina władzy*, red. K. Persak, D. Stola, Warszawa 2012, s. 55–74; Tenże, *Opozycja polityczna w PRL 1945–1980*, Londyn 11994; A. Sowa, *Historia polityczna Polski 1944–1991*, Kraków 2011; R. Terlecki, *Polska w niewoli 1945–1989. Historia sowieckiej kolonii*, Kraków 2015; A. Dudek, Z. Zblewski, *Utopia nad Wisłą. Historia Peerełu*, Warszawa 2024; M. Szumilo, *Roman Zambrowski 1909–1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce*, Warszawa 2014; A. Prazmowska, *Władysław Gomułka*, Warszawa 2016; P. Machcewicz, *Polski rok 1956*, Warszawa 1993; P. Lipiński, *Cyrankiewicz. Wieczny premier*, Kraków 2016; Tenże, *Gomułka. Władzy nie oddamy*, Warszawa 2019; P. Gajdziński, *Gomułka. Dyktatura ciemniaków*, Poznań 2017; R. Spalek, *Na licencji Moskwy. Wokół Gomułki, Bermana i innych*, Warszawa 2020; T. Kurpierz, *Czas przełomu. Destalinizacja, rok 1956 i koniec odwilży w województwie stalinogrodzkim/katowickim (1953–1961)*, t. 1 *Schyłek stalinizmu i początek odwilży (1953–1955)*, Katowice-Warszawa 2023; A. Dziuba, *Czas przełomu. Destalinizacja, rok 1956 i koniec odwilży w województwie stalinogrodzkim/katowickim (1953–1961)*, t. 3 *„Nowa linia” na czasy po odwilży (1957–1961)* Katowice-Warszawa 2023; Tenże, *Trudny rok. Komitet Wojewódzki PZPR w Katowicach wobec kryzysu organizacyjnego i ideologicznego partii po Październiku '56 [w:] Więcej niż partia. PZPR a polityka, gospodarka i społeczeństwo 1948–1990*, red. A. Dziuba, B. Tracz, Katowice-Warszawa 2017, s. 291–317; P. Brzeziński, *Zapomniani dygnitarze. Pierwsi sekretarze Komitetu Wojewódzkiego PPR/PZPR w Gdańsku w latach 1945–1990, Szkice biograficzne*, Gdańsk 2013; M. Sroka, *Komitet Wojewódzki PZPR w Opolu w latach 1950–1990. Struktury, ludzie, mechanizmy władzy*, Wrocław–Warszawa 2019; M. Korejwo, *PZPR na Warmii i Mazurach 1948–1990. Struktury, organizacja, ludzie. Oddziaływanie na zinstytucjonalizowane formy życia społecznego*, Olsztyn 2011; R. Reczek, *Życie społeczno-polityczne w Wielkopolsce w latach 1956–1970*, Poznań 2008.

² A. Chwalba, *Kraków w latach 1945–1989*, Kraków 2004 („Dzieje Krakowa”, t. 6); J. Kwiek, *Rok 1956 w Krakowie i województwie krakowskim (wybrane problemy)*, Kraków 1999; W. Raczkowski, *Rozwój organizacyjny PZPR w regionie krakowskim w latach 1948–1959*, Warszawa–Kraków 1981; J. Wielgosz, *W 40-lecie powstania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 1948–1988*. Kraków – Nowy Sącz – Tarnów, Kraków 1988; M. Wenklar, *Od rewolucji do kontrrewolucji. Wokół krakowskiego października 1956 (cz. I)*, „Arcana” 2016, nr 5 (131), s. 99–117; Tenże, *Od rewolucji do kontrrewolucji. Wokół krakowskiego października 1956 (cz. II)*, „Arcana” 2016, nr 6 (132), s. 125–141; S. Drabik, *Elita polityczna krakowskiej PZPR w latach 1956–1975*, Kraków 2013; Tenże, *Krakowska organizacja PZPR (1948–1990). Struktury, członkowie, działalność*, Kraków 2021; Tenże, *Wojewódzka organizacja PZPR w Krakowie w Październiku 1956 i w okresie wyborów w styczniu 1957 roku*, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2011, nr 1 (17), s. 247–261.

³ *Odsłonięcie pomnika Lenina i Stalina*, „Gazeta Krakowska”, 17 X 1955 r., s. 1.

⁴ *Plenum Komitetu Wojewódzkiego w Krakowie*, „Gazeta Krakowska”, 17 X 1955, s. 1.

z początku kwietnia 1956 r. informacji o spotkaniach z aktywnym partyjnym w Krakowie na temat XX Zjazdu podkreślono, że członkowie partii w zakładach przemysłowych domagają się wyjaśnień w kwestii osób z kierownictwa partii odsuniętych po 1948 r. – „Jest wiele wypowiedzi odnośnie do naszej prasy, która mało informuje w takich sprawach jak Spychalski, Gomułka i innych, że w prasie wiele mówi się o różnych usterkach, czy marnotrawstwach, a potem nie ma nic powiedziane jakie wnioski wyciągnięto [w stosunku] do winnych”⁵. Nie tylko w samym Krakowie, ale także w poszczególnych powiatach podczas otwartych zebrań partyjnych szeroko dyskutowano na temat zjazdu sowieckiej partii i przede wszystkim referatu Chruszczowa. W powiecie bocheńskim w trakcie zebrań w pierwszej połowie kwietnia 1956 r. pojawiały się pytania, dlaczego „całą winę za to, że tak spopularyzowany był kult Stalina kładzie się obecnie na samego Stalina, który obecnie nie żyje, a przecież temu kultowi hołdowali członkowie KC KPZR, jak również i u nas w partii też wysławiano Stalina”⁶. Krytycznie oceniono także, że jeden z działaczy partyjnych sprzedał swą ziemię, by nie przystąpić do spółdzielni produkcyjnej, co uznano za przejaw dwulicowości⁷. Na zebraniu partyjnym w Lipnicy (powiat bocheński) nauczycielka Władysława Polek oraz szewc Antoni Palka zauważyli, że „Komitet Centralny naszej Partii dość dużo ulegał [...] Moskwie, co doprowadzało do łamania praworzędności”⁸.

Władze partyjne starały się panować nad nastrojami poprzez kontrolę nad przebiegiem dyskusji o wynikach XX zjazdu KPZS. W powiecie brzeskim najpierw pod koniec marca 1956 r. odbyła się narada z udziałem pracowników instancji powiatowej i członków egzekutywy KP, której przewodniczyli reprezentanci władz wojewódzkich: Zygmunt Młynarski i Józefa Jabłońska⁹. Potem przeprowadzono narady rejonowe, w których brali udział członkowie i zastępcy członków KP oraz sekretarze POP. W dniu 6 kwietnia odbyła się ogólna narada aktywu powiatowego, w której uczestniczyła już wspomniana Jabłońska i lektor KC Bibrowski. Ustalono, że do końca kwietnia winny odbyć się 103 zebrania otwarte POP. Do 10 kwietnia przeprowadzono 26 zebrań, w których uczestniczyły 584 osoby, w tym 254 członków PZPR, 65 członków ZSL, 78 członków ZMP oraz 187 bezpartyjnych¹⁰. Atmosfera podczas wspomnianych zebrań była gorąca, a uczestnicy domagali się rzetelnych wyjaśnień w sprawie dotychczasowych działań władz. Podczas zebrania wiejskiej organizacji partyjnej we wsi Gnojnik jeden z uczestników pytał „czy tow. Bierut też w podobny sposób stosował kult jednostki”¹¹. To, że na obszarach wiejskich zaledwie kilka tygodni po pogrzebie Bieruta pojawiały się pytania o jego rolę w szerzeniu „kultu jednostki” pokazuje, że referat Chruszczowa i jego upowszechnienie okazały się katalizatorem przyśpieszającym ferment w szeregach PZPR. Charakterystyczne było to, że na całym terenie województwa zaobserwowano wzmożone zainteresowanie ludności nie tyle samym zjazdem sowieckiej partii, ile konsekwencjami jakie dla Polski mogą z niego wynikać. W uprzemysłowionym powiecie chrzanowskim (gdzie partia była dość liczna) na zebraniach POP w kwietniu 1956 r. pytano, dlaczego Biuro Polityczne partii sowieckiej nie sprzeciwiało się dyktatorskim działaniom Stalina, oraz dlaczego przemianowano

⁵ Archiwum Narodowe w Krakowie [dalej: ANKr], Komitet Wojewódzki PZPR [dalej: KW PZPR], 51/VII/182, Wydział Organizacyjny, Informacje KP, KM dotyczące nastrojów wśród społeczeństwa, 1956–1957, Informacja KM w Krakowie z przebiegu dyskusji na temat XX Zjazdu KPZR, Kraków, 12 IV 1956 r., k. 256.

⁶ ANKr, Tamże, Informacja z dotychczasowych zebrań w celu zapoznania członków partii oraz aktywu bezpartyjnego na zebraniach otwartych materiałami XX zjazdu KPZR, Bochnia 13 IV 1956 r., k. 9–11.

⁷ Tamże.

⁸ Tamże.

⁹ ANKr, KW PZPR, 51/VII/182, Informacje KP, KM, KD o nastrojach politycznych wśród społeczeństwa 1956–1957, Informacja KP w Brzesku dotycząca dyskusji nad materiałami XX zjazdu KPZS na powiat brzeski, Brzesko, 11 IV 1956 r., k. 1.

¹⁰ Tamże.

¹¹ Tamże, k. 2.

Katowice na Stalinogród, a nawet pojawiały się głosy, że „Stalin to zdrajca, że trzymał kontakty z Niemcami”, że jego portrety trzeba pozdejmować ze ścian, a poza tym odpowiada za mord na polskich oficerach w Katyniu¹².

Wśród młodszych aktywistów partyjnych, zwłaszcza w środowisku młodzieżowym narastało niezadowolenie. Władze partyjne nie były zdolne do wypracowania jednolitego stanowiska wobec fermentu panującego w samej PZPR. Jeden z uczestników narady aktywu uczelnianego w KW w Krakowie która odbyła się w pierwszej połowie czerwca 1956 r. zauważył: „Sekretarz propagandy – Pięta oceniał ruch dyskusyjny jako cenny i uważał, że trzeba likwidować nie wystąpienia studenckie, ale zło, które jest ich przyczyną. Sekretarz KW – Brodziński robi wrażenie zupełnie zdezorientowanego. To aktywista starego typu. Uważa, że w Warszawie doszło do głosu mieszczaństwo i że Kraków musi się od Warszawy odgradzić – «Jesteśmy dumni, że nie ma u nas takiego ruchu, jak w Warszawie» (Jesteśmy dumni, że nie myślimy)”¹³.

Po stłumieniu robotniczego powstania w Poznaniu pod koniec czerwca 1956 r. coraz wyraźniej było widać, że PZPR w województwie krakowskim znajdowała się w stanie nieustannego wrzenia. W organizacjach partyjnych coraz częściej odbywały się zebrania, na których szeregowi członkowie partii wyrażali niezadowolenie, pomimo tego, że władze PZPR zmierzały do tego, aby podczas takich zgromadzeń robotnicy i chłopcy potępili „prowokatorów poznańskich”. W zakładach przemysłowych robotnicy otwarcie domagali się obniżenia cen artykułów pierwszej potrzeby jak mięso, mąka czy cukier natomiast rolnicy żądali zniesienia obowiązkowych dostaw produktów rolnych¹⁴. Na zebraniu partyjnym w Gminnej Spółdzielni w Żegocinie (powiat bocheński), padło zdanie, że „Polska Ludowa powinna im (czyli uczestnikom zebrania – przyp. autora) przynieść szczęście i dobrobyt i na taką czekają”¹⁵. Na zebraniach POP w powiecie brzeskim, na początku lipca 1956 r. wprawdzie dominował oficjalny przekaz o „prowokacji sił wrogich”, ale zarazem uczestnicy zebrań podkreślali, że „nie można winować całej ludności Poznania za te wypadki”, „po tych wypadkach trzeba szukać przyczyn”, „prawdopodobnie zabrakło w Poznaniu na kilka dni chleba i dlatego robotnicy wystąpili”¹⁶. Jeden z członków partii, Leopold Wesołowski, na zebraniu w gromadzie Szczepanów (powiat brzeski) stwierdził, że „jak mówi świat tyle trupów to nie było nawet w różnych okresach, co teraz w Polsce Ludowej, jest to skandal [...] a to jest powodem niskich zarobków i przez to robotnicy dali się podburzyć i powiedział, że on przed wojną zarobił 400 zł. miesięcznie i pracował jako tramwajarz we Lwowie”¹⁷. Te i podobne wypowiedzi pokazują, że mimo monopolu informacyjnego skuteczność oficjalnej propagandy była mocno ograniczona.

Nad tym co działo się w partii, nie do końca panowało jej szefostwo ze Stanisławem Brodzińskim na czele. Wspomniany polityk stał na czele KW w Krakowie od września 1955 r. Był zaliczany do frakcji natolińskiej, on sam jednak temu zaprzeczał. W samym Sekretariacie KW PZPR dochodziło do sporów. Szczególnie napięte były relacje pomiędzy I sekretarzem a sekretarzem organizacyjnym KW PZPR Edwardem Gabarą. Ten ostatni miał dość silną pozycję w krakowskiej elicie władzy. Od września 1950 r. był II sekreta-

¹² Tamże, Informacja KP w Chrzanowie, w sprawie kultu jednostki i jego następstw, Chrzanów, 5 IV 1956 r., k. 15.

¹³ S. Chelstowski, W. Godek, *Płonący pomidor*, „Po Prostu” 1957, nr 10, s. 1–2.

¹⁴ ANKr, KW PZPR, 51/VII/182, Informacje KP, KM, KD o nastrojach politycznych wśród społeczeństwa 1956–1957, Informacja KP w Bochni o odgłosach na terenie powiatu Bochnia, Bochnia, 3 VII 1956 r., k. 44.

¹⁵ Tamże.

¹⁶ Tamże, Informacja KP w Bochni z odbytych zebrań POP w gromadach w sprawie wypadków w Poznaniu odbytych w dniach od 6 VII b. do 9 VII br. na terenie powiatu brzeskiego, Brzesko, 9 VII 1956 r., k. 54.

¹⁷ Tamże, k. 66.

rzem KW odpowiedzialnym za sprawy organizacyjne i nadzór nad policją polityczną¹⁸. W 1955 r. przez kilka miesięcy pełnił obowiązki I sekretarza KW w Krakowie (luty – wrzesień). Jego żona Alina była kierownikiem Wojewódzkiej Szkoły Partyjnej w Krakowie. Brodziński miał nawet w liście do I sekretarza KC PZPR Edwarda Ochaba podkreślać, że działania Gabary prowadzą do podważania jedności partii¹⁹. Nazwał też swego adwersarza „ostatnim Mohikaninem”, którego należy się pozbyć z szeregów PZPR²⁰. Gabara z kolei podkreślał, że jeśli zwycięży linia przyjęta przez Brodzińskiego, to on do takiej partii należeć nie chce. W późniejszym okresie Drobner wspominał, że charakterystyczna dla ówczesnych stosunków w elicie krakowskiej PZPR była sprawa Władysława Dziadonia, członka komisji budżetowej w prezydium MRN w Krakowie. Zdaniem Drobnera wyżej wspomniany „zbijał kolosalny majątek, miał kilkanaście sklepów i dobił się ogromnego majątku”²¹. Jedna z pracownic KW udała się na skargę do sekretarza Pięty, który miał „na nią nakrzyczeć”. Potem Gabara miał poinformować Drobnera, że ówczesny szef WUBP w Krakowie Lutosław Stypczyński zabronił podejmować jakichkolwiek kroków w „sprawie Dziadonia”. Jeszcze zatem przed przełomem politycznym, jaki nastąpił jesienią 1956 r. było oczywiste, że w szefostwie krakowskiej PZPR panowała atmosfera nieufności, intryg i wzajemnych oskarżeń.

Zarówno w organizacjach partyjnych, jak i w szerokich kręgach społecznych szeroko komentowano przebieg VII plenum KC w lipcu 1956 r. Powstawaniu różnego rodzaju plotek i domysłów sprzyjał fakt, że materiały z tego zebrania KC nie zostały opublikowane, nawet w czasopiśmie programowym PZPR „Nowe Drogi”, tylko nieliczni mieli dostęp do protokołu plenum. Jak wspominał później Bolesław Drobner: „Dostałem także przemówienie tow. Brodzińskiego z VII Plenum i przepisałem dosłownie. Oto ostatnie zdanie: „Jeżeli chodzi o sprawę Gomułki, która tutaj została poruszona – zgadzam się osobiście ze stanowiskiem Biura Politycznego w sprawie Gomułki i jestem przeciwko wnioskowi zaproszenia na to Plenum tow. Gomułki”²². Wśród członków partii oraz w społeczeństwie panowało przekonanie, że plenum zostało zwołane z powodu konfliktu na szczytach władzy w PZPR między premierem Józefem Cyrankiewiczem i I sekretarzem KC Edwardem Ochabem²³. Pojawiały się pogłoski o tym, że nastąpią zmiany personalne w elicie władzy oraz zostanie przyjęty łagodniejszy kurs wobec Kościoła, a uwięzieni duchowni, w tym prymas Stefan Wyszyński wyjdą na wolność²⁴. Pojawiały się także głosy, że przywrócony zostanie prywatny handel, a członkowie spółdzielni produkcyjnych będą mogli z nich wystąpić.

PZPR w województwie krakowskim w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych przeżywała dynamiczny wzrost. Pod koniec 1951 r. liczyła ona 68 883 członków i kandydatów, a cztery lata później prawie 87 tys.²⁵ Zajmowała pod względem liczebności piąte miejsce w kraju. Poza samym Krakowem najliczniejsze były powiatowe organizacje PZPR w Chrzanowie, Olkuszu i Tarnowie. Natomiast najmniej członków liczyła partia w powia-

¹⁸ Archiwum Akt Nowych [dalej: AAN], Komitet Centralny PZPR [dalej: KC PZPR], Centralna Kartoteka PZPR, Akta Edwarda Gabary, Karta osobowa Edwarda Gabary, bp.

¹⁹ S. Drabik, *Elita polityczna krakowskiej PZPR...*, s. 29.

²⁰ Tamże.

²¹ *Materiały z plenum Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie 13 i 14 lutego 1957 r.*, „Przegląd Partyjny. Biuletyn organizacji partyjnej PZPR woj. krakowskiego” 1957, nr 1, s. 17.

²² Tamże, s. 16.

²³ ANKr, KW PZPR, 51/VII/182, Informacje KP, KM, KD o nastrojach politycznych wśród społeczeństwa 1956–1957, Informacja KP Wadowice o nastrojach i odgłosach w związku z odbywającym się VII plenum KC, Wadowice, 20 VII 1956 r., k. 305.

²⁴ Tamże.

²⁵ AAN, KC PZPR, 237/VII/4011, Wydział Organizacyjny, Partia w liczbach 1957 r., Członkowie i kandydaci partii w/g województw w latach 1950–1956, k. 9.

tach nowotarskim, myślenickim i dąbrowskim (Dąbrowa Tarnowska)²⁶. Na początku 1956 r. przekrój społeczny PZPR w całym kraju był następujący: robotnicy 39,7%, robotnicy rolni – 5,4%, chłopi – 13%, pracownicy umysłowi – 39,2%, inni – 2,7%²⁷. W województwie krakowskim było to odpowiednio: 47,2%, 1,4%, 9,2%, 40,1, 2,1%²⁸. Nieco większy niż średnia krajowa był odsetek robotników i pracowników umysłowych, a mniejszy chłopów, co było symptomatyczne, zważywszy na duży udział rolnictwa w gospodarce województwa. Najwięcej robotników w partii było w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim i tarnowskim, a najmniej w miechowskim, myślenickim i dąbrowskim²⁹. Chłopi dominowali w powiatowych organizacjach PZPR w Miechowie i Dąbrowie Tarnowskiej, a pracownicy umysłowi w Krakowie. Pod względem wieku skład krakowskiej organizacji partyjnej był następujący: do 25 lat – 18%, 26–40 lat – 42,8%, 41–50 lat – 22,7%, ponad 50 lat – 16,6%³⁰. Jeśli chodzi o wykształcenie to 32,4% członków i kandydatów krakowskiej PZPR miało wykształcenie niepełne podstawowe, 42% podstawowe, 17,2% średnie, a 4,3% wyższe³¹.

Październik w Krakowskiem

Tempo wydarzeń politycznych zarówno na szczeblu centralnym, jak i w poszczególnych województwach uległo przyśpieszeniu w pierwszej połowie października. Na początku tego miesiąca odbyła się narada I sekretarzy KW w Warszawie. Z Krakowa uczestniczył w niej Brodziński³². Stwierdził on tam, że demokratyzacja na szczeblu centralnym pozostaje tylko pustym hasłem. Jako przykład wymienił m.in. specjalne miejsca wypoczynkowe zarezerwowane dla KC w Krynicy. Czemu zaprzeczył kierownik Wydziału Ogólnego KC Bolesław Bendek.

W województwie krakowskim, podobnie jak w innych częściach kraju czekano przede wszystkim na rozwój wydarzeń politycznych w Warszawie. Oczywiście nie było to bierne oczekiwanie. W podstawowych organizacjach partyjnych na ziemi krakowskiej panowało spore poruszenie, podobnie było wśród członków ZMP. Atmosfera sprzyjająca gorącym dyskusjom panowała w POP zarówno w zakładach pracy, jak i w środowisku akademickim. Dotyczyło to zwłaszcza młodzieży studenckiej w Politechnice Krakowskiej. Na lidera tego środowiska wyrósł Bernard Tejkowski. Jako odpowiadający za propagandę Komitetu Uczelnianego PZPR na Politechnice Krakowskiej zorganizował m.in. otwarte zebranie partyjne z udziałem studentów ze wszystkich lat, na którym odczytano tekst referatu Chruszczowa³³. Poza nim do przywódców młodzieżowych można zaliczyć Andrzeja i Stefana Bratkowskich oraz Adama Ogorzałka. Na wspomnianej wyżej uczelni już wiosną 1956 r. został utworzony tzw. „Klub Płonącego Pomidora”, którego członkowie domagali się otwartej dyskusji o ciemnych kartach okresu stalinowskiego. Na temat jego działalności ukazał się w „Po Prostu” w marcu 1957 r. artykuł, w którym przedrukowano notatki Tejkowskiego z okresu od maja do października 1956 r.³⁴ Na organizowane przez studen-

²⁶ S. Drabik, *Krakowska organizacja PZPR...*, s. 173.

²⁷ AAN, KC PZPR, 237/VII/407, Wydział Organizacyjny, Partia w liczbach 1956 r., Skład zawodowo-socjalny partii, Stan na 31 XII 1955 r., k. 49.

²⁸ Tamże.

²⁹ S. Drabik, *Krakowska organizacja PZPR...*, s. 178.

³⁰ AAN, KC PZPR, 237/VII/407, Wydział Organizacyjny, Partia w liczbach 1956 r., Wiek członków i kandydatów partii w odsetkach, k. 70.

³¹ Tamże, Wykształcenie członków i kandydatów partii, k. 71.

³² *Narada I sekretarzy komitetów wojewódzkich i kierowników wydziałów KC 5 X 1956 r.* [w:] *Gomułka i inni. Dokumenty z archiwum KC 1948–1982*, oprac. J. Andrzejewski (A. Paczkowski), Warszawa 1986. s. 75.

³³ ANKr, KW PZPR, Relacje i wspomnienia, 1900, Wspomnienia Bolesława Drobnera, Broszura „Kandydaci Frontu Jedności Narodu na posłów w okręgu wyborczym nr 34 Kraków-miasto”, 1957, k. 47.

³⁴ S. Chelstowski, W. Godek, „Płonący pomidor”..., s. 1–2.

tów i młodzież ZMP-owską wiece przychodzili też działacze partyjni, jak np. związany z partią pisarz Adam Polewka³⁵.

POP PZPR na UJ wystosowała 14 października 1956 r, list do KC. Napisano w nim: „że konsekwentny postępek demokracji wewnątrzpartyjnej jest podstawowym warunkiem dalszego rozwoju socjalizmu w Polsce. Za najistotniejsze ogniwo demokracji wewnątrzpartyjnej uważamy jawność życia partyjnego”³⁶. W dokumencie tym bardzo negatywnie oceniono, że ukryto przed szeregowymi członkami PZPR dyskusję jaka miała miejsce podczas VII Plenum KC w lipcu. Poza tym podkreślono, że „wypaczenia i zbrodnie popełnione w przeszłości mogły zostać popełnione tylko w warunkach niejawności działania instancji partyjnych”³⁷. Domagano się także zwiększenia roli samorządu robotniczego oraz debaty sejmowej na temat dalszego funkcjonowania cenzury. W dniu 18 października 1956 r. odbyły się dwa duże wiece młodzieży związanej dotychczas z ZMP w Krakowie i Nowej Hucie. Poddano tam ostrej krytyce władze partyjnej młodzieżówki. Przyjęto również rezolucję w której domagano się rzeczywistych zmian w kraju. Czytamy w niej m.in. „Głównym zadaniem młodego pokolenia i jego rewolucyjnej części jest walka o pełną jawność życia politycznego i gospodarczego [...] Gorąco popieramy ruch tworzenia samorządów robotniczych [...] Zdecydowanie przeciwstawiamy się wszelkim tendencjom skłócenia robotników z inteligencją [...] Uważamy, że nie podważając jedności krajów naszego obozu należy stworzyć warunki pełnego równouprawnienia narodów i państw wewnątrz naszego systemu”³⁸. Wspomniane wyżej rezolucje i listy wyraźnie świadczyły o tym, że szeregowi członkowie PZPR i ZMP domagali się uznania własnej podmiotowości politycznej i traktowania przez władze po partnersku. Wrzenie panowało także w środowisku robotniczym. W zakładach pracy województwa krakowskiego powstały komitety rewolucyjne³⁹. Aparat krakowskiej PZPR nie podejmował aktywnych działań, lecz oczekiwał biernie na rozwój wydarzeń. Po objęciu stanowiska I sekretarza KC PZPR przez Władysława Gomułkę stało się jasne, że dalsze utrzymywanie dotychczasowych władz krakowskiej partii jest niemożliwe.

W dniu 25 października w krakowskiej prasie ukazała się rezolucja zebrania POP przy KW PZPR. Było to wydarzenie bez precedensu. Szeregowi pracownicy aparatu partyjnego stwierdzili w niej m.in.: „Mamy poważne pretensje szczególnie do tych towarzyszy, którzy mając bogate doświadczenia rewolucyjne, w chwili poważnej aktywizacji szeregu organizacji partyjnych, ZMP-owskich, całego społeczeństwa nie stanęli po stronie mas a przyjęli postawę wyczekiwania [...] Jest rzeczą niewątpliwą, że na atmosferę i styl pracy aparatu partyjnego miał wpływ system, jak to określił tow. Gomułka „polskiej beriowszczyzny”, ale system ten nie istniał poza ludźmi gdzieś w przestrzeni, system ten kształtowali ludzie pracujący na odcinkach szczególnie uprzywilejowanych. Czy można więc tolerować i przyglądać się biernie działalności ludzi, którzy z jednej strony hamowali to co nowe, a z drugiej strony wytwarzali atmosferę, w której inicjatywa, samodzielność, godność ludzka pozostałej części aparatu sprowadzone były do minimum. O takiej to atmosferze mówili towarzysze na zebraniu partyjnym precyzując poszczególne zarzuty. Mówili o osobach, które szczególnie zasłużyły się na tym polu, na polu pogwałcenia godności ludzkiej, poniżenia jego osobowości i nadania mu oblicza nie mieszczącego się w poję-

³⁵ S. Drabik, *Krakowska organizacja PZPR...*, s. 78.

³⁶ *List Podstawowej Organizacji Partyjnej przy Uniwersytecie Jagiellońskim*, „Gazeta Krakowska”, 19 X 1956, s. 1.

³⁷ Tamże.

³⁸ *Wspólna rezolucja studentów krakowskich i młodzieży ZMP-owskiej Huty im. Lenina*, „Gazeta Krakowska”, 20–21 X 1956, s. 1–2.

³⁹ J. Kwiek, *Rok 1956 w Krakowie...*, s. 41, 44–46.

ciach norm moralności socjalistycznej”⁴⁰. Już tego rodzaju zarzuty brzmiały bardzo dobitnie, ale autorzy rezolucji wymienili konkretnych działaczy partyjnych, którzy mieli być odpowiedzialni za stworzenie „atmosfery strachu”. Mianowicie domagali się oni usunięcia z aparatu partyjnego byłego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej w Krakowie – Juliana Auerbacha i Czesława Malesy. Potępiono też zachowanie Władysława Kozuba (przewodniczący Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych) i Mikołaja Pawlaka (I sekretarz KM w Krakowie) oraz Marii Popiołek (II sekretarz KM Kraków), którzy winę za wszystkie za wymienione wyżej fakty składali jedynie na I sekretarza KW. Do konserwatywnej grupy przeciwnej zmianom zaliczano też I sekretarza KP w Chrzanowie Stanisława Spyta. W rezolucji przywoływano również przykład nazywania osób, które miały inne stanowisko niż kierownictwo KP w Dąbrowie Tarnowskiej „łachudrami”. Jej autorzy domagali się także przestrzegania dyscypliny partyjnej wobec wszystkich członków PZPR niezależnie od zajmowanego przez nich stanowiska, sekretarze i kierownicy KW winni uczestniczyć w zebraniach POP i OOP, poza tym „kierownictwo KW winno odpowiadać przed POP za stosunki w aparacie, za szkolenie aparatu i jego poziom moralno-polityczny”⁴¹. Postulowano także by wyboru WKKP dokonywała konferencja wojewódzka partii i domagano się ustąpienia całej egzekutywy KW.

W dniach 24–27 października 1956 r. odbyło się plenum KW. Obrady rozpoczął, nie jak to było w dotychczasowym zwyczaju I sekretarz KW, lecz przewodniczący WRZZ – Władysław Kozub. Powiedział on m.in.: „Towarzysze, jest wiadomo o rezygnacji I-szego sekretarza KW. W ciężkiej i trudnej dzisiejszej sytuacji proszę o zachowanie powagi i o wybranie takiego kierownictwa, które byłoby zdolne sprawować polityczne kierownictwo według leninowskich norm życia”⁴². Następnie zabrała głos Zofia Zemanek, zastępczyni kierownika Wydziału Nauki KC PZPR, która wróciła z Warszawy i przedstawiła w skrócie, to co zdarzyło się w stolicy. Na sali była jednak gorąca atmosfera, domagano się bardziej szczegółowych informacji. Nie szczędzono też ostrych słów pod adresem dotychczasowych władz. Ostatecznie Brodziński nie widząc innego wyjścia z sytuacji zadeklarował rezygnację ze stanowiska. Przy tej okazji wygłosił przemówienie. Zdecydowanie zaprzeczył, by należał do frakcji natolińskiej. Oświadczył jednocześnie, że rozwój wydarzeń zdecydowanie go przerósł. Przyznał szczerze, że „kierownictwo KW, którego byłem kierownikiem pozostało w tyle za narastającą szybko aktywnością polityczną robotników, chłopów, inteligencji i młodzieży, szczególnie po VII Plenum KC [...] Stare nawyki i metody zaciążyły szczególnie na naszym kierownictwie KW, a odpowiedzialność ciąży przede wszystkim na mnie, jako sekretarzu KW bo nie sprostałem zadaniom [...] Nie potrafiłem wpłynąć na szybszą zmianę metod pracy, na rozwinięcie szerokiej pracy politycznej w różnych środowiskach, a przede wszystkim w klasie robotniczej, chociaż szły w tym kierunku moje wysiłki”⁴³. Żałował, że nie zwołał planowanego na drugą połowę września plenum KW. Oprócz Brodzińskiego w dyskusji wzięli także udział pozostali sekretarze KW. Jeden z nich – Stanisław Nieduziak – zauważył, że w obecnej sytuacji nie może pozostać na stanowisku, natomiast zaznaczył, iż „za to, co było w Komitecie Wojewódzkim ponoszę pełną odpowiedzialność i nie jest prawdą, jak mówił tow. [Stefan] Krzakiewicz, że nie wszyscy członkowie KW ujawnili swoje poglądy – ja swoje poglądy głosiłem”⁴⁴.

Po odejściu dotychczasowego szefostwa partii przeprowadzono wybory nowej egzekutywy KW PZPR. W głosowaniu uczestniczyło 43 członków instancji wojewódzkiej. Do

⁴⁰ Rezolucja POP przy KW PZPR w Krakowie, „Gazeta Krakowska”, 25 X 1956, s. 2.

⁴¹ Tamże.

⁴² Materiały z plenum Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie 13 i 14 lutego 1957 r..., s., 15.

⁴³ Z dyskusji na Plenum KW w Krakowie, „Gazeta Krakowska”, 26 X 1956, s. 3.

⁴⁴ Materiały z plenum Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie 13 i 14 lutego 1957 r..., s. 16–17.

egzekutyw wybrano 13 osób: Bolesława Drobnera (zastępca kierownika Wydziału Propagandy KW), Stanisława Filipiaka (szef Wojewódzkiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego), płk Tadeusza Hankiewicza (dowódca krakowskiego garnizonu LWP), Władysława Kozuba (przewodniczący WRZZ w Krakowie), Stefana Krzakiewicza (przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego ZMP w Krakowie), Mieczysława Kietę (redaktora naczelnego „Gazety Krakowskiej”), Władysława Machejeka (redaktor naczelny „Życia Literackiego), Józefa Nagórzańskiego (przewodniczący prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie), Stanisława Piętę (sekretarz KW do spraw propagandy), Bernarda Tejkowskiego (członek egzekutywy KU na Politechnice Krakowskiej, stojący na czele Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego krakowskiej młodzieży), Marka Waldenberga (socjolog, członek władz partyjnych na UJ), Stanisława Spyta (I sekretarz KP w Chrzanowie)⁴⁵. Nowi członkowie otrzymali od 27 do 36 głosów. Charakterystyczne, że do egzekutywy nie wybrano takich kandydatów jak Stanisław Woźniak (I sekretarz KM w Zakopanem) czy Zygmunt Młynarski (kierownik Wydziału Ekonomicznego KW) kojarzonych z nurtem konserwatywnym w partii. Jednak wybory pokazały, że niecała partia opowiadała się za zmianami. Obok ludzi wyraźnie domagających się zerwania z systemem stalinowskim (Drobner, Tejkowski, Waldenberg) znaleźli się tam ci, którzy aktywnie uczestniczyli dotychczas w sprawowaniu władzy (Pięta, Nagórzański, Kozub). O tym jak silny był podział w partii świadczy fakt ostrej dyskusji nad kwestią tego czy I sekretarza wybrać teraz czy odroczyć wybór do czasu konsultacji z Warszawą. Pojawiły się nawet plotki, że na stanowisko szefa krakowskiej partii jest szykowany Artur Starewicz, redaktor naczelny „Trybuny Ludu”. Chociaż większość głosujących (37 do 7) opowiedziało się za tym by poczekać na rozmowy z Warszawą, to jednak pod wpływem ostrego sprzeciwu m.in. Drobnera zdecydowano by jednak przeprowadzić głosowanie nad składem Sekretariatu KW⁴⁶. Sekretarzami KW wybrano Drobnera (39 głosów), Krzakiewicza (41 głosów) i Edwarda Tarzę (43 głosy), I sekretarza KP Kraków⁴⁷. Ze składu KW usunięto Brodzińskiego, Gabarę, Stanisława Lutka (sekretarz KW), Stanisława Nieduziaka (sekretarz KW), Franciszkę Pałac (przewodnicząca WKKP) i Mikołaja Pawlaka (I sekretarz KM Kraków). Przez kilka tygodni cenzura polityczna uległa ograniczeniu i prasa w miarę rzetelnie opisywała to co działo się w partii. Po zakończeniu wspomnianego plenum w oficjalnym stanowisku nowych władz zamieszczonym w „Gazecie Krakowskiej” stwierdzono, że „Powodem tak dalece idących zmian jest – jak stwierdzono na Plenum – poderwanie przez dotychczasowe kierownictwo Komitetu Wojewódzkiego w Krakowie zaufania mas pracujących do Komitetu Wojewódzkiego, sprzeczne z dążeniami społeczeństwa praktyki zmierzające do hamowania rozwijających się procesów demokratycznych”⁴⁸.

Ostatecznie I sekretarzem został Drobner, ale utrzymał się na tym stanowisku tylko do lutego 1957 r. Nowy przywódca krakowskiej partii był z pewnością postacią nietuzinkową. Wywodził się z lewicowego skrzydła ruchu socjalistycznego. Należał do PPSD, potem w okresie międzywojennym do PPS, z której był dwukrotnie wykluczany za opowiadanie się za współpracą z komunistami. W 1944 r. był członkiem PKWN, a w 1945 r. pierwszym powojennym prezydentem Wrocławia. Po wojnie należał do PPS, był członkiem Rady Naczelnej tej partii. Sprzeciwiał się wchłonięciu PPS przez PPR. Potem był m.in. prorektorem UJ do spraw administracyjnych. Był inwigilowany przez policję polityczną⁴⁹.

⁴⁵ S. Drabik, *Elita polityczna krakowskiej PZPR...*, s. 31.

⁴⁶ Tamże, k. 32.

⁴⁷ Tamże.

⁴⁸ *Nowe władze wojewódzkiej organizacji partyjnej*, „Gazeta Krakowska”, 28 X 1956, s. 1.

⁴⁹ Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie [dalej: AIPN], Ministerstwo Spraw Wewnętrznych [dalej: MSW], 0192/652 t. 1, Drobner Bolesław, Postanowienie o zakończeniu (zaniechaniu) i przekazaniu do archiwum spraw

W 1955 r. został pracownikiem Wydziału Propagandy KW. Jednakże władze centralne bardzo negatywnie oceniały zatrudnienie Drobnera w aparacie partyjnym. W grudniu 1955 r. kierownik Wydziału Historii Partii KC PZPR Tadeusz Daniszewski w piśmie do Bolesława Bieruta skrytykował jedno z wystąpień Drobnera, w którym bardzo negatywnie ocenił działalność SDKPiL. W konkluzji napisał: „Wszystko to skłania nas do wniosku, że Drobner nie powinien pozostać na etacie partyjnym KW w Krakowie. Sądzymy, również, że systematyczne antypartyjne wypadki Drobnera nie mogą pozostać bez odpowiedzi i poważnych konsekwencji”⁵⁰. Jako ciekawostkę można przytoczyć fakt, że ten sam Daniszewski już w lutym 1957 r. dziękował Drobnerowi za „współpracę z Wydziałem Historii Partii [...] nie zgłaszamy żadnych zastrzeżeń do opublikowania całości, bądź części opracowanych przez Was materiałów [...]”⁵¹. Drobner był niewygodny dla centralnych władz partyjnych, ponieważ dysponował autentycznym poparciem społecznym i publicznie nie raz w bardzo ostrej formie opisywał represje stosowane przez partię i policję polityczną. Pierwsze oznaki końca popaździernikowej odwilży można było zauważyć już wyborach do Sejmu PRL II kadencji. W lutym 1957 r. Drobner przestał być szefem krakowskiej partii, a Tejkowski i Waldenberg przestali być członkami Egzekutywy KW. Jak się okazało, kierownictwo KW wyłonione jesienią 1956 r. nie było trwałe. Zresztą jak wspominał później Drobner, nowa egzekutywa „nie była zgrana”⁵².

Konsekwencje zmian

Szefostwo krakowskiej PZPR wyłonione na plenum pod koniec października 1956 r. miało charakter tymczasowy. W części powiatowych organizacji partyjnych lokalne elity partyjne były przeciwne zmianom personalnym. Nierzadko były one wymuszane przez wysłanników KW. W 1956 r. miały miejsce wahania, jeśli chodzi o liczebność partii na interesującym nas obszarze. PZPR w województwie krakowskim liczyła w styczniu tego roku 86 898 osób⁵³. Pod koniec czerwca wartość ta wzrosła do 89 070. Natomiast w grudniu liczba ta spadła do nieco ponad 87 tys. członków i kandydatów.⁵⁴ To ostatnie zjawisko wystąpiło już w okresie dużych zmian politycznych i personalnych. Przesunięciem w czasie skutkiem październikowego przełomu była także przeprowadzona w krakowskiej PZPR akcja weryfikacyjna. W latach 1957–1958 w jej wyniku szeregi partii w województwie krakowskim zmniejszyły się o 25%⁵⁵. Ponad 30% spośród tych, którzy odeszli z PZPR oddało legitymacje z własnej inicjatywy⁵⁶. Jesienią 1956 r. do zmian personalnych doszło w większości komitetów powiatowych, miejskich i dzielnicowych PZPR w województwie krakowskim. W części z nich dotychczasowe kadry sprzeciwiały się takim działaniom (Proszowice, Brzesko, Nowy Targ, Nowy Sącz, Jaworzno)⁵⁷. Czasem dopiero bezpośredni nacisk wysłanników KW prowadził do rozład personalnych (Miechów, Oświęcim)⁵⁸. Wszystkie te zmiany odbywały się w gorącej atmosferze w trakcie zwoływanych spontanicznie wieców. Przykładowo, 25 października 1956 roku odbył się wiec załogi

ewidencyjno-operacyjnych sprawy operacyjno-ewidencyjnej dotyczącej Bolesława Drobnera nr 539, Warszawa, 8 VI 1956 r., k. 162

⁵⁰ ANKr, KW PZPR, Relacje i wspomnienia, 1900, Wspomnienia Bolesława Drobnera, Pismo kierownika Wydziału Historii Partii KC PZPR Tadeusza Daniszewskiego do I sekretarza KC PZPR Bolesława Bieruta, Warszawa, 5 XII 1955 r., k. 27–28.

⁵¹ Tamże, Pismo kierownika Wydziału Historii Partii KC PZPR Tadeusza Daniszewskiego do Bolesława Drobnera, Warszawa, 6 II 1957 r., k. 6.

⁵² *Materiały z plenum Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie 13 i 14 lutego 1957 r...*, s. 18.

⁵³ AAN, KC PZPR, 237/VII/4011, Wydział Organizacyjny, Partia w liczbach 1957 r., Stan liczbowy członków i kandydatów partii w 1956 r., k. 7.

⁵⁴ S. Drabik, *Elita polityczna krakowskiej PZPR...*, s. 104.

⁵⁵ S. Drabik, *Krakowska organizacja PZPR...*, s. 165.

⁵⁶ Tamże.

⁵⁷ S. Drabik, *Elita polityczna krakowskiej PZPR...*, s. 34

⁵⁸ Tamże

w Państwowych Zakładach Obuwniczych w Chełmku (powiat chrzanowski), gdzie po przybyciu przedstawicieli młodzieży z Krakowa domagano się odwołania dyrektora, która wraz z sekretarzem zakładowym PZPR miał „tworzyć klikę”, a na wszystkie głosy sprzeciwu pracownic PZO miał odpowiadać, że „jak się wam nie podoba możecie wynieść się za bramę”⁵⁹. Przewodniczącemu Rady Zakładowej chciano nawet wywieść na wózku, ale był wtedy nieobecny. Zdarzało się także, że ludzie, którzy zawdzięczali swą popularność Październikowi, nieraz wbrew władzom wojewódzkim obejmowali ważne stanowiska w lokalnej elicie władzy (Jerzy Krężel przywódca robotniczy z Fabryki Naczyń Emaliowanych, został I sekretarzem KP w Olkuszu)⁶⁰.

Na początku listopada 1956 r. powołano Komisję Rehabilitacyjną przy KW PZPR w Krakowie. Pod koniec marca 1957 r. przygotowany został jej raport. Wynikało z niego, że skierowano do wspomnianej komisji 494 wnioski⁶¹. Prawa członka partii przywrócono 161 osobom. Był to niewielki procent osób wydalonych w okresie stalinowskim z szeregów partyjnych. W okresie 1956–1957 na ponad 600 osób zatrudnionych w KW, KP, KM i KD usunięto z pracy 185 (27%)⁶². Jak już wspomniano przełomowym momentem, jeśli chodzi o powolne odchodzenie od hasel października były wybory do Sejmu w styczniu 1957 r. W okresie kampanii wyborczej okazało się, że wśród członków wojewódzkich władz partyjnych nie tylko brak było jednomyślności, ale dochodziło także do ostrych konfliktów.

Na posiedzeniu egzekutywy KW w dniu 12 stycznia 1957 r. Waldenberg w ostrej dyskusji z Krzakiewiczem przekonywał, że za „błędy i wypaczenia” minionego okresu odpowiadał też premier Cyrankiewicz (startujący na posła z Krakowa)⁶³. Proponował, aby nie karać autorów ulotek przeciwko niemu. W trakcie wieców wyborczych Drobner publicznie w ostrych słowach piętnował brutalne metody śledcze stosowane przez bezpiekę. W związku z tym szef krakowskiej SB mjr Józef Koperek informował centralę MSW o tym, że wypowiedzi Drobnera szkodzą wizerunkowi partii⁶⁴. Ostatecznie w głosowaniu frekwencja w województwie krakowskim wyniosła 92,63%, a na listę Frontu Jedności Narodu padło ponad 90% głosów⁶⁵. W okręgu 37 (Nowy Sącz) kandydat PZPR Jan Antoniszczak nie uzyskał 50% głosów i przeprowadzono tam drugą turę głosowania⁶⁶. Po wyborach zdecydowano w Warszawie, że Drobnera zastąpi Lucjan Motyka. Z czasem władze przyjęły nowy kurs, a kontynuowaniu „demokratyzacji” nie było już mowy. KW PZPR w Krakowie odzyskał w pełni kontrolę nad strukturami PZPR w terenie, a liderzy z okresu Października byli spychani na margines, a z czasem usuwani z partii.

⁵⁹ ANKr, KW PZPR, 51/VII/182, Informacje KP, KM, KD o nastrojach politycznych wśród społeczeństwa 1956–1957, Informacja KP w Chrzanowie, Chrzanów, 26 X 1956 r., k. 23.

⁶⁰ S. Drabik, *Krakowska organizacja PZPR...*, s. 166.

⁶¹ S. Drabik, *Elita polityczna krakowskiej PZPR...*, s. 35.

⁶² Tamże, s. 36.

⁶³ Tamże, s. 37.

⁶⁴ AIPN, MSW, 00231/86/134, Wybory do Sejmu – materiały z KW MO Kraków, Lublin, miasto Łódź, województwo Łódź, Olsztyn, 1956–1957, Meldunek mjr Józefa Koperka do wiceministra spraw wewnętrznych Antoniego Alstera, Kraków, 7 I 1957 r., k. 22–23.

⁶⁵ S. Drabik, *Elita polityczna krakowskiej PZPR...*, s. 38.

⁶⁶ Tamże.

Zakończenie

Bez wątpienia Październik był momentem przełomowym w powojennej historii Polski. Wpłynął on też w zasadniczy sposób na struktury PZPR na szczeblu wojewódzkim i powiatowym. Stanowił apogeum fermentu w szeregach partii. Wprawdzie wiele z wysuwanych wtedy haseł, wkrótce się zdezaktualizowało, nie zmienia to jednak faktu, że nie było już możliwości powrotu do stosunków przed 1956 r. W województwie krakowskim, podobnie jak w innych regionach w szeregach PZPR zapanowała atmosfera ożywionej dyskusji, która sprzyjała wysuwaniu coraz bardziej radykalnych postulatów zmian. Szczególnie aktywne były środowiska młodzieżowe i robotnicze. Mimo oporu aparatu partyjnego jesienią doszło do zasadniczych zmian personalnych w KW PZPR. Jednak wybrane wtedy władze miały charakter tymczasowy.

Z czasem zaczęto wycofywać się z haseł liberalizacji i demokratyzacji systemu komunistycznego. Proces ten przyspieszył po wyborach ze stycznia 1957 r. Mimo to władze zdawały sobie sprawę z tego, że powrót do stalinowskich metod sprawowania władzy sprzed Października jest niemożliwy.

Jesień 1956 r. to czas próby przebudowy systemu komunistycznego i wprowadzenia do niego mechanizmów demokratycznych. Ostatecznie próba ta nie powiodła się, ale stanowiła cenną lekcję dla społeczeństwa na przyszłość.

Abstract

The article discusses the course and consequences of October 1956 for the provincial structures of the Polish United Workers' Party (PUWP) on the example of Krakow. Krakow was one of the most important cultural, scientific and economic centres in Poland. Local party organisations demanded changes and liberalisation within the PZPR. They also demanded that those responsible for Stalinisation be held accountable. The socialist Bolesław Drobner became the first secretary of the PUWP Voivodeship Committee in Krakow. Rallies in support of Władysław Gomułka were organised among workers and students. Some party officials were opposed to change, especially at the grassroots level. However, the political thaw of autumn 1956 proved to be short-lived, lasting only until spring 1957.

Keywords: PUWP, Cracow, VC, the party apparatus, october 1956, party, voivodeship

Bibliografia

Źródła archiwalne

Archiwum Akt Nowych
KC PZPR
Archiwum Narodowe w Krakowie
KW PZPR
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
MSW

Źródła drukowane

Gomułka i inni. Dokumenty z archiwum KC 1948–1982, oprac. J. Andrzejewski (A. Paczkowski), Warszawa 1986
Materiały z plenum Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie 13 i 14 lutego 1957 r., „Przegląd Partyjny. Biuletyn organizacji partyjnej PZPR woj. krakowskiego” 1957, nr 1

Prasa

„Gazeta Krakowska” 1955, 1956
„Po Prostu” 1957

Opracowania

Brzeziński, P. (2013). *Zapomniani dygnitarze. Pierwsi sekretarze Komitetu Wojewódzkiego PPR/PZPR w Gdańsku w latach 1945–1990. Szkice biograficzne*. Gdańsk.
Chwalba, A. (2004). *Kraków w latach 1945–1989* (t. 6 serii Dzieje Krakowa). Kraków.
Drabik, S. (2011). Wojewódzka organizacja PZPR w Krakowie w Październiku 1956 i w okresie wyborów w styczniu 1957 roku. *Pamięć i Sprawiedliwość*, 17(1).
Drabik, S. (2013). *Elita polityczna krakowskiej PZPR w latach 1956–1975*. Kraków.
Drabik, S. (2021). *Krakowska organizacja PZPR (1948–1990). Struktury, członkowie, działalność*. Kraków.
Dudek, A., & Zblewski, Z. (2024). *Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu*. Warszawa.
Dziuba, A. (2017). Trudny rok. Komitet Wojewódzki PZPR w Katowicach wobec kryzysu organizacyjnego i ideologicznego partii po Październiku '56. W A. Dziuba & B. Tracz (red.), *Więcej niż partia. PZPR a polityka, gospodarka i społeczeństwo 1948–1990*. Katowice–Warszawa.
Dziuba, A. (2023). *Czas przełomu. Destalinizacja, rok 1956 i koniec odwilży w województwie stalinogrodzkim/katowickim (1953–1961)*. T. 3, *Nowa linia na czasy po odwilży (1957–1961)*. Katowice–Warszawa.
Eisler, J. (2008). *Polskie miesiące czyli kryzys(y) w PRL*. Warszawa.
Eisler, J. (2014). *Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR*. Warszawa.
Eisler, J. (2018). *Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską. Historia polityczna PRL*. Warszawa.
Eisler, J., Friszke, A., & Stola, D. (red.). (2000). *Kierownictwo PZPR w czasie kryzysów 1956, 1970, 1980*. Warszawa.
Friszke, A. (1994). *Opozycja polityczna w PRL 1945–1980*. Londyn.
Friszke, A. (2003a). *Polska. Losy państwa i narodu 1939–1989*. Warszawa.
Friszke, A. (2003b). Rok 1956. W A. Paczkowski (red.), *Centrum władzy w Polsce 1948–1970*. Warszawa.
Friszke, A. (2012). Próba portretu zbiorowego aparatu partyjnego. W K. Persak & D. Stola (red.), *PZPR jako machina władzy*. Warszawa.
Gajdziński, P. (2017). *Gomułka. Dyktatura ciemniaków*. Poznań.

- Korejwo, M. (2011). *PZPR na Warmii i Mazurach 1948–1990. Struktury, organizacja, ludzie. Oddziaływanie na zinstytucjonalizowane formy życia społecznego*. Olsztyn.
- Kurpierz, T. (2023). *Czas przełomu. Destalinizacja, rok 1956 i koniec odwilży w województwie stalinogrodzkim/katowickim (1953–1961). T. 1, Schyłek stalinizmu i początek odwilży (1953–1955)*. Katowice–Warszawa.
- Kwiek, J. (1999). *Rok 1956 w Krakowie i województwie krakowskim (wybrane problemy)*. Kraków.
- Lipiński, P. (2016). *Cyrankiewicz. Wieczny premier*. Kraków.
- Lipiński, P. (2019). *Gomułka. Władzy nie oddamy*. Warszawa.
- Machcewicz, P. (1993). *Polski rok 1956*. Warszawa.
- Paczkowski, A. (1999). *Od sfalszowanego zwycięstwa do prawdziwej klęski. Szkice do portretu PRL*. Kraków.
- Paczkowski, A. (2005). *Pół wieku dziejów Polski 1939–1989*. Warszawa.
- Paczkowski, A. (2009). *Trzy twarze Józefa Światły. Przyczynek do historii komunizmu w Polsce*. Warszawa.
- Prązmowska, A. (2016). *Władysław Gomułka*. Warszawa.
- Raczkowski, W. (1981). *Rozwój organizacyjny PZPR w regionie krakowskim w latach 1948–1959*. Warszawa–Kraków.
- Reczek, R. (2008). *Życie społeczno-polityczne w Wielkopolsce w latach 1956–1970*. Poznań.
- Spalek, R. (2020). *Na licencji Moskwy. Wokół Gomułki, Bermana i innych*. Warszawa.
- Sroka, M. (2019). *Komitet Wojewódzki PZPR w Opolu w latach 1950–1990. Struktury, ludzie, mechanizmy władzy*. Wrocław–Warszawa.
- Szumiło, M. (2014). *Roman Zambrowski 1909–1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce*. Warszawa.
- Terlecki, R. (2015). *Polska w niewoli 1945–1989. Historia sowieckiej kolonii*. Kraków.
- Wenklar, M. (2016a). Od rewolucji do kontrrewolucji. Wokół krakowskiego października 1956 (cz. I). *Arcana*, (131).
- Wenklar, M. (2016b). Od rewolucji do kontrrewolucji. Wokół krakowskiego października 1956 (cz. II). *Arcana*, (132).
- Wielgosz, J. (1988). *W 40-lecie powstania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 1948–1988*. Kraków – Nowy Sącz – Tarnów. Kraków.